

Mercado de la vulnerabilidad: El síntoma, el mito y la omisión profesional

Mtra. Lilia Olivares González

Licenciada en Psicología

Maestría en Orientación y Tutorías

Secretaría de Educación Pública, SEP

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, DGETI

Mexicali, Baja California

Julio de 2025

El contenido de este ensayo refleja exclusivamente el análisis sustentado de la autora y no necesariamente la postura de la institución a la que pertenece

Un pasado que enseñe, un presente que ancle y un futuro que oriente. El sentido no depende de lo vivido, sino de la actitud con la que se elige seguir caminando

Inspirado en Frankl (1946)

Resumen

Este ensayo plantea una crítica argumentada al mercado de la vulnerabilidad que prolifera en la salud mental y los entornos educativos. Examina prácticas simbólicas que, bajo la apariencia de intervención, convierten la experiencia subjetiva en consumo emocional y prometen un bienestar expreso sin sustento científico ni base diagnóstica que respalde su eficacia. Estas estrategias, presentes en ciertos enfoques y promovidas de manera indiscriminada por facilitadores sin formación clínica y por profesionales que anteponen la rentabilidad al compromiso ético, no representan la totalidad del ejercicio clínico ni educativo. Desde un enfoque funcional y neuropsicológico, se advierte que dramatizar el pasado no garantiza la transformación si se carece de dirección técnica y límites claros. Ningún paradigma puede

sostenerse sin una epistemología sólida que distinga entre la experiencia subjetiva y el conocimiento validado; confundir la emoción con la prueba es convertir la intervención en un acto de fe antes que en un proceso técnico (Bunge, 2009).

Palabras clave: *Mercado de la vulnerabilidad, consumo emocional, intervenciones simbólicas, responsabilidad ética, encuadre metodológico.*

Introducción

En los últimos años, algunas aproximaciones terapéuticas se han popularizado por su fuerte carga simbólica y la promesa de intervenciones eficaces para problemas complejos. Ejercicios como las constelaciones familiares, las dramatizaciones emocionales o la llamada sanación del niño interior se presentan como rutas para desbloquear malestares afectivos. Este fenómeno no es exclusivo del ámbito clínico: también se ha filtrado en espacios educativos y en la comunidad en general, donde el entusiasmo por atender la dimensión socioemocional ha abierto puertas a intervenciones improvisadas, sin claridad epistemológica ni encuadre metodológico. Tal como lo establece el Código de Ética de la y los Psicólogos Mexicanos (FENAPSIME, 2018, art. 15), toda intervención debe garantizar el bienestar de la persona usuaria y evitar prácticas sin respaldo científico que representen un riesgo innecesario. Esta advertencia se vuelve especialmente relevante cuando el cuidado se improvisa desde la emoción, sin método ni límites claros.

En este texto, expresiones como mercado de la vulnerabilidad, consumo emocional e intervenciones simbólicas se utilizan de manera crítica para describir un entorno donde la experiencia subjetiva se convierte en un producto rentable y la inmediatez sustituye la reflexión. La crítica planteada se inscribe en un paradigma epistemológico que reconoce la evidencia científica como criterio principal de validación, considerando que, en el contexto mexicano, las

formas de afrontar el malestar emocional están matizadas por factores socioculturales particulares de la región (Díaz-Guerrero, 2003). Por ello, la estandarización y la validez local de los enfoques resultan indispensables para comprender dicha experiencia con respeto a la cultura que la contiene.

Desarrollo

Durante la pandemia de COVID-19 se intensificaron prácticas que ya venían cobrando fuerza en ciertos sectores, pero que con el aislamiento y la digitalización encontraron una vía de expansión sin precedentes. En este contexto emergieron propuestas que ofrecían explicaciones inmediatas al malestar emocional, muchas veces desligadas de la evidencia clínica o del rigor metodológico. Talleres vivenciales, escenificaciones simbólicas y relatos regresivos se difundieron con rapidez, promoviendo la idea de que todo sufrimiento presente debía tener su origen en una herida del pasado. El fenómeno se instaló también en espacios educativos y laborales, sin diferenciar entre contextos clínicos, comunitarios o escolares, lo cual propició una normalización de discursos emocionales que, sin encuadre técnico, comenzaron a desplazar el sentido crítico y el trabajo profesional sistemático.

Lo que en principio pudo surgir como búsqueda de bienestar se convirtió en una forma de consumo emocional que responde a una lógica de inmediatez, rentabilidad simbólica y estética del sufrimiento. Algunas intervenciones se presentan como “vivenciales” o “de reconexión”, pero en realidad fomentan una escenificación emotiva sin acompañamiento terapéutico adecuado. En lugar de propiciar herramientas de afrontamiento o análisis funcional del comportamiento, se apela al impacto emocional como sinónimo de cambio. Esta dinámica responde a lo que algunos autores denominan mercado de la vulnerabilidad: un sistema que

monetiza el malestar subjetivo y lo convierte en espectáculo (Díaz-Guerrero, 2003; UNESCO, 2021).

Desde un análisis más específico, destacan dos enfoques que han sido base de estas prácticas: el enfoque sistémico y el enfoque gestáltico, ambos con postulados teóricos complejos que han sido descontextualizados en sus versiones populares.

El enfoque sistémico, desarrollado a mediados del siglo XX por teóricos como Murray Bowen y Salvador Minuchin, parte del principio de que el comportamiento humano está determinado por las dinámicas del sistema familiar al que pertenece el individuo. Bajo esta perspectiva, se considera que todo síntoma tiene una función dentro del sistema, y que modificar las relaciones familiares puede aliviar el malestar (Minuchin, 1974). A partir de esta base surgieron técnicas como las constelaciones familiares, creadas por Bert Hellinger, que proponen que el sufrimiento individual refleja desórdenes transgeneracionales no resueltos (Hellinger, 2001). En su versión popular, estas intervenciones pueden realizarse de forma grupal o individual, con muñecos, símbolos o representaciones espaciales que escenifican roles familiares. Su atractivo radica en su aparente sencillez, su carácter visual y la posibilidad de replicarse sin una formación rigurosa. Sin embargo, se ha advertido que al omitir diagnósticos diferenciales y promover regresiones sin control técnico, estas prácticas pueden fomentar una delegación de la responsabilidad personal en el sistema familiar, lo cual debilita el sentido de agencia y refuerza ideas deterministas sobre el origen del sufrimiento (Stiefel, 2007).

Por otro lado, el enfoque gestáltico, desarrollado por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Goodman en los años cincuenta, se basa en la premisa de que el todo es más que la suma de sus partes (principio de totalidad) y que el aquí y ahora es el escenario donde se hace posible la toma de conciencia (awareness) para resignificar experiencias. La Gestalt original promueve la integración entre emoción, pensamiento y acción, y enfatiza la autorresponsabilidad (Perls,

1973). Sin embargo, su aplicación simplificada ha derivado en prácticas centradas exclusivamente en la expresión emocional intensa. Técnicas como la silla vacía, las cartas simbólicas, los lienzos proyectivos o la dramatización improvisada se utilizan fuera de encuadres terapéuticos, reduciendo el proceso a una descarga catártica que, si bien puede ser emotiva, no garantiza un cambio estructural ni sostenido.

Una de las prácticas más difundidas actualmente es la llamada sanación del niño interior, que combina elementos de la regresión emocional con una narrativa de reparación simbólica. En encuentros grupales o sesiones individuales, se propone “volver” a la infancia mediante visualizaciones guiadas o dramatizaciones, con el objetivo de brindar al yo infantil lo que no tuvo en su momento. Aunque esto puede brindar una sensación de alivio, el riesgo latente es confundir emotividad con reconstrucción real del trauma. El resultado es una serie de intervenciones simbólicas sin encuadre que generan confusión, fomentan dependencia emocional y refuerzan la idea de estar “roto”, de que no es posible sanar sin recrear el trauma. Este enfoque reduccionista deja fuera variables contemporáneas como la neurodivergencia, los trastornos del estado de ánimo, los duelos actuales o incluso los desequilibrios neuroquímicos y hormonales que pueden afectar el bienestar. Lejos de fomentar autonomía, perpetúan la dependencia de intervenciones sin sustento clínico.

Con frecuencia, ciertas prácticas simbólicas con enfoque catártico confunden correlación con causalidad: asumen que todo malestar actual proviene de una herida infantil o de un legado familiar, y que su representación emocional basta para repararlo. Jung (1970) advirtió que, en ciertas experiencias grupales intensas, puede activarse el inconsciente colectivo, dando lugar a estados emocionales compartidos que alteran la percepción individual.

Desde la neuropsicología se ha documentado que evocar escenas pasadas, especialmente desde etapas tempranas del desarrollo, puede llevar a la confabulación: una reconstrucción involuntaria de la memoria que mezcla fragmentos reales con elementos añadidos, contaminando la experiencia original con emociones, ideas o narrativas posteriores (Van der Kolk, 2015). Por ejemplo, alguien puede recordar un evento infantil con una carga distinta años después, no por lo que ocurrió en sí, sino por lo que aprendió o sintió más adelante. Lejos de restaurar lo vivido, estas evocaciones pueden alterar tanto el recuerdo como el significado que se le asigna.

Esto sucede porque la memoria no es un archivo fijo, sino un sistema dinámico que cambia cada vez que se reactiva. Gracias a la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reorganizarse según la experiencia, el lenguaje y el contexto emocional, cada vez que evocamos un recuerdo, este entra en un estado lábil y puede modificarse antes de almacenarse de nuevo (Kandel, 2006; Dudai, 2004). A este proceso se le llama reconsolidación. Si bien esta capacidad permite reinterpretar lo vivido y adaptarlo a nuevas etapas, también puede generar distorsiones si ocurre en un contexto emocionalmente cargado o sin acompañamiento técnico. Así, lo que se recuerda puede no ser exactamente lo que se vivió, sino una versión afectivamente reescrita desde el presente.

Ahora bien, no todo sufrimiento responde a memorias remotas. A menudo se origina en un duelo reciente, un rasgo de personalidad, una condición comórbida o un evento que pertenece al aquí y al ahora. Papalia y Martorell (2014) advierten que ciertas etapas, como la adolescencia, la adultez temprana o la adultez media, pueden conllevar crisis normativas que despiertan antiguos ecos sin que ello implique una patología. Erikson plantea que cada etapa conlleva una tensión vital que puede resolverse como oportunidad o como conflicto, y que su resolución no siempre ocurre en el momento esperado (Hall, Lindzey & Campbell, 1998). Aun así, cuando una etapa fue integrada con los recursos disponibles, no necesita volver a abrirse: forma parte del capital psicológico de la persona.

De igual manera, existen experiencias que sí dolieron, pero que fueron elaboradas en su momento y no requieren ser revividas ni resignificadas. La insistencia en remover lo que ya fue resuelto puede confundir procesos de transición con traumas no atendidos, o incluso generar nuevas fracturas emocionales. Lo que duele ahora no siempre es memoria: a veces es señal de algo que aún no ha sido procesado. Siguiendo el principio de triaje que rige en medicina de urgencias, ante una herida profunda el primer paso no es indagar en su origen, sino estabilizar, suturar y contener. Esta lógica también sustenta los primeros auxilios psicológicos: una estrategia que prioriza la estabilización emocional inmediata para atender el sufrimiento actual y abrir paso, desde el presente, a un proceso de recuperación ético y respetuoso (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012).

De acuerdo con diversos autores en el campo de la neuropsicología y la psicofisiología (Bear et al., 2007; Kandel, 2006; Pinel, 2009), los estímulos intensos, inesperados o emocionalmente cargados, como los que suelen generarse en dinámicas catárticas o escenificaciones simbólicas, activan regiones específicas del sistema límbico, entre ellas la amígdala, el hipocampo y los núcleos dopaminérgicos del mesencéfalo. Esta activación produce una respuesta fisiológica intensa que puede interpretarse como reveladora o sanadora, aunque en realidad corresponde a un estado de hiperactivación emocional. En ese contexto, la sensación de “insight” proviene menos de una resignificación estable y más de la rápida descarga neuroquímica que alivia transitoriamente la tensión y refuerza, vía dopamina, la búsqueda de experiencias semejantes (Sapolsky, 2017). Así, la expresión intensa se vuelve un refuerzo intermitente comparable al ciclo adictivo: cuanto mayor es el impacto emocional, mayor la probabilidad de querer repetirlo para recrear ese pico de alivio.

Desde un análisis funcional sustentado en los procesos psicológicos básicos, los recuerdos son unidades activas que participan en la regulación emocional, el juicio y la toma de decisiones. Percibir, sentir, pensar, actuar y recordar permiten interpretar cada experiencia,

codificarla, almacenarla y, más tarde, usarla como insumo para nuevos aprendizajes (Hernández, González & Juárez, 2019). Estos procesos interactúan con el ambiente y con la historia personal, modulando la respuesta ante los estímulos presentes y sosteniendo la adaptación.

A partir de esta premisa, distintos modelos contemporáneos han optado por enfoques centrados en la solución, la funcionalidad presente y el fortalecimiento de recursos, en vez de dramatizar el pasado. El paraguas teórico que agrupa a muchos de ellos es la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), desarrollada por Aaron Beck a mediados de los sesenta como tratamiento para la depresión (Beck, 1967). La TCC sostiene que pensamientos, emociones y conductas se influyen recíprocamente; si se modifica uno de esos componentes, los otros cambian en cascada. Beck propuso identificar distorsiones cognitivas (p. ej., inferencias arbitrarias, generalizaciones) y reemplazarlas por interpretaciones más ajustadas a la evidencia, reduciendo así el malestar.

Sobre esa base surgió la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), formulada por Albert Ellis en los años cincuenta. Su conocido modelo ABC distingue: Acontecimiento activador, Belief o creencia que la persona atribuye al suceso, y Consecuencia emocional y conductual. La clave está en que B, no A, explica C: “no son los hechos los que perturban, sino lo que pensamos sobre ellos”. El trabajo clínico cuestiona creencias irracionales (“debo ser perfecto”, “todo debe salirme bien”) y las sustituye por juicios más funcionales, favoreciendo la resiliencia. Ellis sintetizó la idea con una frase ampliamente citada: “Si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones y tu conducta” (Ellis, 1999).

Otra derivación es la Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS), desarrollada por Steve de Shazer y Yvonne Dolan a partir de los años ochenta. Su punto de partida es que las personas ya poseen excepciones al problema: momentos en que la dificultad disminuye o desaparece, y recursos que pueden ampliarse. El foco de la intervención no es “¿por qué

ocurrió?”, sino “¿qué quieres que ocurra en su lugar y qué ya funciona (aunque sea un poco) para acercarte a ello?”. Se formulan metas claras, se destaca lo útil y se refuerzan microcambios observables; la terapia concluye cuando el cliente ha consolidado suficientes indicadores de avance, a menudo en menos de diez sesiones (de Shazer & Dolan, 2012).

Todos estos modelos comparten un hilo conductor: el mismo acontecimiento no impacta igual a dos personas porque la interpretación configura la respuesta biológica y conductual. La TREC lo expone con el ABC; la TCC lo opera al modificar distorsiones cognitivas; la TBCS lo evidencia al rastrear excepciones que ya están ocurriendo. De este modo, el énfasis se desplaza de “revivir el trauma” a “rediseñar la narrativa y la acción en el presente”, anclando la intervención en la resiliencia y la agencia personal.

Acompañar con responsabilidad implica reconocer el presente, los recursos disponibles y el momento evolutivo de cada persona. Sin actualización profesional, sin preparación adecuada y sin una línea base metodológica clara, las intervenciones simbólicas pueden agravar el malestar. Como dice un viejo refrán de la tradición popular mexicana: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Esto también alcanza al ámbito educativo, donde se han normalizado prácticas emocionales sin encuadre que diluyen el rol pedagógico y los límites institucionales.

En diversos espacios escolares, la expectativa de que el personal docente actúe como sostén emocional se ha intensificado al margen de su formación profesional. Esta presión se consolidó con la llegada de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que, bajo la promesa de humanizar la educación, incorporó el enfoque socioemocional como eje transversal, sin delimitar con claridad sus alcances ni las competencias requeridas para intervenir en situaciones de crisis. Con el tiempo, detectar, contener o intervenir en situaciones emocionales complejas se ha naturalizado como parte del quehacer docente, sin considerar el impacto que ello puede tener en

el alumnado ni el encuadre necesario para abordar experiencias personales con el debido cuidado.

Como parte de estos ejes vinculatorios, tanto en educación básica como en media superior, se han promovido talleres vivenciales, dramatizaciones colectivas, ejercicios simbólicos o introspectivos sin protocolos ni delimitación metodológica, generando espacios de exposición emocional que no siempre cuentan con una estructura institucional que los sostenga. Tras esta apertura, algunos estudiantes terminan expuestos en lo más íntimo; otros expresan recuerdos que, aun con apariencia de certeza, no siempre reflejan lo que realmente ocurrió. En ciertos casos, incluso pueden manipular la percepción del docente para obtener una calificación o generar vínculos de confianza, situación que vulnera los procesos pedagógicos al introducir criterios subjetivos en la evaluación.

Desde antes de estas reformas, el sistema educativo ya contemplaba asignaturas específicas orientadas al desarrollo socioemocional, con fines preventivos y pedagógicos. Además de estas materias, existen figuras institucionales como orientación educativa, control escolar y psicopedagogía, que no solo atienden de forma focalizada ciertas problemáticas, sino que mantienen vínculos formales con centros de salud pública y otras instituciones especializadas. Su propósito ha sido acompañar desde un encuadre educativo, no terapéutico. como también lo establece el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) en el nivel medio superior, según la Secretaría de Educación Pública (2024).

Desde la teoría del aprendizaje social, Bandura (1977) subrayó que muchas conductas se adquieren por observación vicaria: el alumnado no solo escucha lo que el docente enuncia, sino

que internaliza lo que éste modela. En este contexto, acompañar emocionalmente no significa revivir el dolor ajeno, sino mediar con claridad y respeto. Vygotsky (1995), desde la perspectiva sociocultural, planteaba que el aprendizaje se construye cuando un otro significativo actúa como andamiaje, es decir, cuando brinda apoyo sin imponer ni invadir el proceso del estudiante. Cuando estas fronteras se desdibujan, el riesgo no es únicamente ético, sino también formativo.

Sin embargo, los requerimientos actuales han dejado las intervenciones socioemocionales a merced del sentido común, la lógica individual y la interpretación subjetiva del personal docente. Esta ambigüedad conceptual permite que se confundan intervenciones educativas con prácticas de carácter terapéutico. Como advierten Bremner, Sakata y Bórquez Morales (2024), estas formas de improvisación favorecen discursos emocionales que, lejos de humanizar la educación, refuerzan un modelo de sensibilización sin estructura.

La saturación profesional y el desgaste emocional que enfrenta el personal educativo podrían deberse más a la exigencia tácita de asumir funciones propias del ámbito de la salud mental que a su labor pedagógica. Esto, a pesar de que el profesionograma docente, tanto en educación básica como en media superior, se encuentra claramente delimitado en los marcos normativos vigentes; ninguno contempla funciones clínicas ni atribuciones para intervenir en situaciones emocionales complejas (Acuerdo Núm. 592, SEP, 2012; Acuerdo Núm. 447, SEP, 2017)

Según el documento oficial Educación socioemocional en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2024), la implementación del enfoque socioemocional no sustituye funciones clínicas ni autoriza al personal docente a intervenir en crisis. Por ningún motivo se debe propiciar la exposición emocional del alumnado sin encuadre terapéutico. El rol del docente se limita a facilitar espacios de convivencia respetuosa. En caso de que se rebasen estos límites, la

responsabilidad legal recae en quien haya realizado la intervención fuera del encuadre institucional. Este señalamiento confirma que, frente a cualquier situación que comprometa el bienestar emocional del alumnado, el desconocimiento no exime de consecuencias jurídicas ni éticas.

En un mundo donde la emoción se consume con la misma rapidez con que se olvida, muchas técnicas simbólico-catárticas han terminado por ocupar un lugar que no les corresponde. Ni en la clínica ni en el aula, conmover por sí solo significa transformar. Se requiere estructura, respeto por los procesos y un compromiso que trascienda el impacto inmediato.

Conclusión

Algunas prácticas regresionistas se han popularizado como respuestas rápidas a malestares complejos. Bajo la promesa de sanar desde el origen, proponen ejercicios simbólicos que apelan a la emotividad como sinónimo de transformación, sin encuadre clínico ni método validado. Sin embargo, en contextos donde no hay rigor técnico ni contención adecuada, el recuerdo se vuelve lábil, se deforma por las emociones actuales y corre el riesgo de convertirse en confabulación (Van der Kolk, 2015; Kandel, 2006). Lo que parecía un camino hacia la claridad puede terminar distorsionando aquello que se intenta sanar.

Ciertos entornos, por su intensidad emocional o sincronía colectiva, amplifican este fenómeno. Dinámicas grupales que combinan sugestión, exaltación y actos rituales inducen estados de resonancia compartida donde lo individual se diluye. Se siente lo que el grupo siente; se llora porque todos lloran. Jung (1970) advirtió que, en esos momentos, puede activarse el inconsciente colectivo. En estos contextos, la memoria se contamina con el afecto colectivo, se altera por el momento de evocación y se reescribe desde el estado emocional en que se la

convoca. Como una cuerda en tensión, cualquier vibración transforma la estructura original. Y al intentar sanar, lo que se toca puede volverse irreconocible.

Esta distorsión adquiere otro matiz en el ámbito educativo: lo emocional se escolariza, se vuelve exposición. Cohabitan la reconfiguración, la confabulación y la instrumentalización del malestar como estrategia para obtener atención o aprobación docente.

En nombre del enfoque humanista promovido por la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2022, 2024), se han impulsado prácticas socioemocionales que rebasan funciones pedagógicas. El discurso institucional promueve una educación integral, pero no siempre establece cómo ni con qué respaldo debe abordarse la dimensión emocional. Esta ambigüedad ha convertido al aula en un escenario fértil para intervenciones improvisadas: dinámicas grupales, catarsis colectiva, exposiciones personales o simulacros de terapia que colocan al docente en una posición de riesgo profesional. A veces por deseo de ayudar; otras, por presión institucional o confusión normativa. Pero el resultado es el mismo: emociones expuestas sin contención, funciones desbordadas y una carga emocional que no corresponde al encuadre educativo.

Según el documento oficial Educación socioemocional en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2024), “el docente no está facultado para realizar intervenciones terapéuticas ni propiciar la exposición emocional del alumnado fuera de un encuadre pedagógico y preventivo. Cualquier acción que rebase estos límites deberá canalizarse a las instancias correspondientes” (p. 38). Esto incluye a programas como el PAEC (Programa Aula, Escuela y Comunidad), que forman parte del modelo socioemocional en media superior, pero cuya implementación no contempla protocolos clínicos ni supervisión especializada.

Aun así, esta advertencia suele pasarse por alto. En consejos técnicos escolares y reuniones de academia se improvisan actividades, se reinterpretan lineamientos o se promueven

ejercicios emocionales tomados de internet. Frente a este escenario, el docente no solo queda rebasado, sino desprotegido. Los programas cambian; las consecuencias, no.

Es así que, la expectativa de que el personal docente detecte, contenga y transforme malestares profundos sin respaldo metodológico suficiente ha sido una constante silenciosa que pocas veces se cuestiona. Cuando la buena intención deriva en sobreexposición emocional, la escuela corre el riesgo de perder su carácter pedagógico y de cargar al docente con responsabilidades que exceden su formación y su resguardo institucional.

El fenómeno abordado no se limita a lo clínico ni a lo educativo, sino que refleja una transformación más amplia en la forma en que representamos, interpretamos e intervenimos el malestar. En distintos espacios, el sufrimiento se ha vuelto material de uso colectivo: se narra, se recrea, se comparte, a veces sin contención técnica ni conciencia de sus implicaciones. Sin recordar que los recuerdos son relatos moldeados por la experiencia y el contexto, como escribió Ortega y Gasset (1966): “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

La responsabilidad no es compartida: recae sobre quien ejecuta la acción. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento.

Referencias

- American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.
- Ávila, R. (2020). Procesos psicológicos básicos. Trillas.
- Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.
- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2007). Neurociencia: La exploración del cerebro (3.ª ed.). Wolters Kluwer.
- Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects. University of Pennsylvania Press.
- Borgo, S. (2020). Sistemas y teorías psicológicas contemporáneas. Ediciones UDG.
- Bremner, D., Sakata, I., & Bórquez Morales, J. (2024). Análisis crítico del enfoque socioemocional en contextos escolares. Universidad Iberoamericana.
- Bunge, M. (2009). Las pseudociencias: ¡Vaya timo!. Editorial Laetoli.
- Carlson, N. R. (2014). Fisiología de la conducta (11.ª ed.). Pearson.
- De Shazer, S., & Dolan, Y. (2012). Terapia breve centrada en soluciones. Gedisa.
- Díaz-Guerrero, R. (2003). Psicología del mexicano: Descubrimiento de la etnicidad. Trillas.
- Dudai, Y. (2004). The neurobiology of consolidations, or, how stable is the engram? *Annual Review of Psychology*, 55, 51–86.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142050>
- Ellis, A. (1999). Control emocional: Una guía para pensar bien y sentirse bien. Paidós.
- Frankl, V. E. (1946). El hombre en busca de sentido. Herder.

- FENAPSIME. (2018). Código de Ética de la y los Psicólogos Mexicanos (art. 15). Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México.
<https://fenapsime.org/wp-content/uploads/2022/11/Codigo-de-Etica-FENAPSIME.pdf>
- Goleman, D. (1995). *La inteligencia emocional*. Editorial Kairós.
- Hall, C. S., Lindzey, G., & Campbell, J. B. (1998). *Teorías de la personalidad* (4.^a ed.). Trillas.
- Hellinger, B. (2001). *Constelaciones familiares: Un camino del alma*. Rigden Institut.
- Hernández, R., González, A., & Juárez, M. (2019). *Procesos psicológicos básicos*. McGraw-Hill.
- Jung, C. G. (1970). *El hombre y sus símbolos*. Paidós.
- Kandel, E. R. (2006). *En busca de la memoria: El nacimiento de una nueva ciencia de la mente*. Ariel.
- Kuhn, T. S. (1962). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica.
- Martorell, G., Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2014). *Psicología del desarrollo humano* (12.^a ed.). McGraw-Hill.
- Maslow, A. H. (1968). *El hombre autorrealizado: Hacia una psicología del ser*. Editorial Kairós.
- Ministerio de Salud de Chile. (2019). *Guía para la implementación de primeros auxilios psicológicos*. Gobierno de Chile.
- Minuchin, S. (1974). *Familias y terapia familiar*. Gedisa.
- Nader, K., Schafe, G. E., & LeDoux, J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. *Nature*, 406(6797), 722–726.
<https://doi.org/10.1038/3502105>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2021). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC*.
<https://unesdoc.unesco.org>

- Organización Mundial de la Salud. (2012). Guía de intervención mhGAP: Evaluación y manejo de trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. OMS.
- Organización Mundial de la Salud. (2019). Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). OMS.
- Ortega y Gasset, J. (1966). Meditaciones del Quijote. Revista de Occidente.
- Perls, F. (1973). Sueños y existencia. Editorial Cuatro Vientos.
- Pinel, J. P. J. (2009). Biopsicología (7.^a ed.). Pearson Educación.
- Rogers, C. R. (1961). El proceso de convertirse en persona. Paidós.
- Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Press.
- Sáenz, C., & Sandoval, J. (2023). Psicología crítica latinoamericana. Siglo XXI Editores.
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2012). Acuerdo Núm. 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5242198&fecha=19/08/2011
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2017). Acuerdo Núm. 447 por el que se emiten las normas de control escolar para la Educación Media Superior. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481445&fecha=07/03/2017
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2024). Educación socioemocional en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. <https://www.gob.mx/sep/documentos/educacion-socioemocional-en-el-marco-de-la-nueva-escuela-mexicana>
- Stiefel, I. (2007). Las constelaciones familiares: Una mirada crítica desde la psicoterapia sistémica. Revista Argentina de Psicoterapia Sistémica, 23(2), 22–31.
- UNICEF. (2021). Competencias emocionales en la escuela: Guía para docentes.
<https://www.unicef.org>

Universidad Iberoamericana. (2023). Informe sobre prácticas escolares de acompañamiento emocional. Universidad Iberoamericana.

Van der Kolk, B. (2015). El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Eleftheria.

Vygotsky, L. S. (1995). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.